

AS ESCOLAS DO CONVÊNIO ESCOLAR E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM SÃO PAULO, 1949-1954

THE SCHOOLS OF THE "CONVÊNIO ESCOLAR" AND THE URBAN TRANSFORMATIONS IN SÃO PAULO, 1949-1954

Juliane Bellot Rolemberg Lessa
USJT e USP | juliane.bellot@gmail.com

Doutoranda e mestre (2017) em arquitetura e urbanismo pela FAU-USP, arquiteta e urbanista pela Escola da Cidade (2010). Professora de arquitetura e urbanismo da USJT, membro do conselho editorial da revista Cadernos de Pesquisa da Escola da Cidade e assistente editorial da Revista América (pós-graduação Escola da Cidade). Áreas de pesquisa: história da arquitetura e urbanismo, arquitetura escolar.

Resumo

A edificação de uma série de novas unidades escolares pelo Convênio Escolar em São Paulo no final dos anos 1940 e início da década de 1950 tem destaque na historiografia como uma das ações que fundamentaram o processo de modernização da cidade, em curso naquela primeira metade do século XX. Esse conjunto de obras deixou como herança um novo entendimento das potencialidades da escola enquanto equipamento público, e é reconhecido como um modelo de aplicação do programa escolar como força motriz de transformações socioeconômicas que se traduzem em mudanças urbanas, paradigma corrente no campo da arquitetura até hoje. Esse trabalho está fundamentado em uma pesquisa ainda em andamento que tem como objetivo investigar as transformações do espaço urbano e da vida na cidade determinadas pela edificação e implantação do conjunto de equipamentos do Convênio Escolar, entendendo-os como uma das experiências da modernidade que contribuíram para a constituição de São Paulo no momento crucial do processo de metropolização. A escala privilegiada da rede de edificações e a especificidade do programa nos permitem compreender os nexos entre as mudanças nas redes de sociabilidades, nos processos de construção de identidade e de figurações, que se traduziram em transformações na materialidade da cidade.

Palavras-chave: Arquitetura escolar. Equipamento público. Espaço urbano.

Abstract

The construction of a series of new school units by the Convênio Escolar in São Paulo in the late 1940s and early 1950s is highlighted in historiography as one of the actions that underpinned the modernization process of the city in the first half of the XX century. This set of educational buildings left as inheritance a new understanding of the potentialities of the school building as a public equipment, and is recognized as a model of application of the educational program as a powerful means of promoting social transformations that, in turn, translate itself into urban changes, a current paradigm in the field of architecture and urbanism to this day. This work is part of a research in progress that aims to investigate the transformations of urban space determined by the construction of the set of equipment of the “Convênio Escolar”, understanding them as one of the experiences of modernity that contributed to the constitution of São Paulo at the crucial moment of the metropolization process. The privileged scale of the set of buildings and the specificity of the program allow us to understand the nexuses between the changes in the sociability networks, the processes of identity and figurations construction, which have translated into transformations in the city’s materiality.

Keywords: School architecture. Public equipment. Urban space.

Introdução

É corrente na historiografia apontar que foi durante o arco temporal dos anos 1940 aos 1960 que o Brasil se modernizou. O país vivia um momento de intenso crescimento econômico, baseado, sobretudo, na industrialização decorrente dos efeitos da segunda guerra mundial. Foi nesse período que teve início a produção de bens industriais em grande escala e se verificou no país a instalação de setores de tecnologia avançada (FAUSTO, 2001; MELLO; NOVAIS, 1998; PICHELI, 1997). Contudo, eram praticamente inexistentes os quadros técnicos necessários para o aparelhamento das indústrias e serviços nascentes, exigentes de mão de obra qualificada, daí a centralidade que a questão educacional assumiu naqueles anos (AL ASSAL, 2009; FERRAZ, 2008; LESSA, 2017).

Nesse mesmo período, São Paulo assumia o papel de protagonista, liderando as mudanças em curso e se consolidando como detentor do maior parque industrial da América do Sul. Naquela primeira metade do século XX também estavam em marcha profundas alterações na ordem espacial da cidade, como a expansão horizontal da mancha urbana, a ampliação do processo de verticalização, a consolidação das políticas rodoviaristas e o reforço da estrutura radioconcêntrica da capital (FELDMAN, 2004; CAMPOS, 2002; MEYER, 1991; ALBA, 2004).

A solidificação de uma economia moderna gerou um clima de grande otimismo na sociedade que se fez sentir, principalmente durante a década de 1950, em uma efervescência cultural traduzida num sentimento de orgulho e de desejo de integração ao “primeiro mundo” (MELLO; NOVAIS, 1998). Nesse contexto, surgiram diversas instituições culturais, cinemas, museus; realizaram-se exposições internacionais, como a Primeira Bienal (MOTTA, 2003), e, ponto culminante desse processo, ocorreram os preparativos para os festejos do IV centenário de São Paulo (MELLO, NOVAIS, 1998; ALBA, 2004).

Todos esses eventos estão atrelados ao esforço de modernização da cidade, mas a formação do homem moderno, capacitado ao trabalho

técnico e à apreciação artística, demandava uma nova escola que o habilitasse para as novas tarefas e o educasse para a vida moderna. O Convênio Escolar¹ (FERREIRA; MELLO, 2006; FERRAZ, 2008; LESSA, 2017) vinha ao encontro desse ideário e pretendia colaborar para a materialização de uma nova escola, de formação mais ampla, tanto técnica quanto cultural (TEIXEIRA, 1954).

Contanto com a disposição pública e com as verbas dos preparativos para as comemorações do IV centenário da cidade, a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo firmaram um acordo, entre 1949 e 1954, para cumprir com as determinações da Constituição de 1946. A Carta Magna estabelecia que União, Estados e Municípios deveriam investir um percentual mínimo de sua arrecadação total na educação primária, com o objetivo de atender aos compromissos acima indicados e de resolver o déficit no setor. Pelo acordo, que ficou conhecido como Convênio Escolar, a Prefeitura arcava com a construção das edificações e o Estado responderia por ministrar o ensino.

As propostas pedagógicas e arquitetônico-urbanas do Convênio Escolar

Os projetos do Convênio Escolar estavam fundamentados nas propostas, conceitos e formulações pedagógicas do educador baiano Anísio Spínola Teixeira, um dos principais personagens da história da educação brasileira. Pedagogo e pesquisador, Teixeira foi um dos representantes mais importantes do movimento Escola Nova², grande defensor de uma educação pública, laica e gratuita. As ideias de Teixeira eram inspiradas nas experiências educacionais norte-americanas, especialmente pelo Sistema Platoon, desenvolvido com base na filosofia de John Dewey, pedagogo considerado o expoente

1 Acordo firmado entre Prefeitura e Estado de São Paulo para viabilizar a construção de novas edificações destinadas a atender a demanda de equipamentos, dada por uma reorganização do sistema escolar básico.

2 Escola Nova é o nome dado no Brasil, a um movimento reformador do ensino, uma proposta pedagógica inovadora, progressista, fundamentada nas descobertas das ciências humanas e ligada aos princípios da modernidade, que ocorreu na grande maioria dos países do ocidente, guardadas sempre as diferenças dadas, especialmente, pelas imposições e limites dos contextos locais.

máximo da escola progressiva americana (DUARTE, 1973; FERRAZ, 2008; LESSA, 2017).

O sistema Platoon propunha uma racionalização dos períodos, com alternância de turmas de alunos, o que maximizou o uso das instalações educacionais, evitando um aumento excessivo de custos e viabilizando a sua implementação³. A solução garantiu um período de uso mais extenso que o comum até então, e por isso as escolas norte-americanas podiam oferecer um número maior de atividades (DUARTE, 1973; ROCHA, RUAS, 2016).

A peça fundamental do sistema Platoon era a educação para o trabalho, para o saber fazer, e era um avanço considerável para o ensino da época, que basicamente garantia ao aluno ler, escrever e contar. A promoção do desenvolvimento socioeconômico das comunidades nas quais as escolas fossem inseridas era, portanto, o objetivo principal daquele sistema educacional, e uma das estratégias de aproximação era a oferta de cursos ligados às atividades econômicas que já se desenvolvessem na região.

Inspirados na proposição norte-americana, as propostas da Escola Nova visavam a instauração de uma educação integral que atrelasse diversos vieses do ensino - uma “educação física, moral e cívica” (AZEVEDO, 1958, p.77) - e projetava um sistema educacional fundamentalmente voltado à preparação para o trabalho, atendendo aos anseios da sociedade urbano-industrial que então se estruturava no Brasil. Os ideais escolanovistas estavam, então, imantados por um obstinado esforço de modernização das instituições e da sociedade de forma geral. Nesse sentido, atrelavam-se ao projeto político do Estado brasileiro naquelas primeiras décadas do século XX, de formação de um novo modelo de cidadão brasileiro preparado para a vida moderna. Mas não se tratava apenas de um alinhamento. Enxergava-se que a modernização das instituições nacionais passava

3 As escolas Platoon tiveram início em Gary, no estado de Indiana/EUA. Idealizadas por Willian A. Wirt, discípulo de John Dewey, ficaram conhecidas como escolas trabalhar-estudar-brincar. O nome foi dado por conta dos pelotões - platoon em inglês - de alunos que se alternavam nos usos e horários das escola.

obrigatoriamente pela educação, que esta era o braço operacional de todo processo, a única instituição era teria de fato o poder de transformar a sociedade brasileira.

Essa concepção marcou as ações da equipe do Convênio que, de modo complementar, atentou para o desenvolvimento urbano de São Paulo e apostou nos impactos positivos que a inserção das edificações poderia ter especialmente no seu entorno imediato. Nessas áreas, pretendia-se que o equipamento atendesse não somente à necessidade de vagas escolares, mas que sua implantação igualmente significasse a presença e o suporte do poder municipal. Através da oferta de serviços públicos gratuitos esperava-se que se estabelecessem como uma centralidade agregadora e organizadora de suas comunidades, um ponto de convergência e de organização social, como podemos verificar nas palavras de Hélio Duarte:

Porque não considerar em cada bairro - a escola, o grupo escolar, como fonte de energia educacional, como ponto de reunião social, como sede de sociedades de "amigos do bairro", como ponto focal de convergência dos interesses que mais perto dizem com a vida laboriosa de suas populações? (DUARTE, 1951, p.4-5)

Portanto, além de oferecer novos e importantes equipamentos públicos gratuitos, as ações do Convênio Escolar também estavam imbuídas de estimular o fortalecimento - ou a formação - dos vínculos entre a população e do sentimento de pertencimento entre as comunidades e seus entornos, o que colaboraria não só para o desenvolvimento sociocultural, mas também para o controle social com o apaguamento de eventuais conflitos e, a partir disso, para a qualificação urbana daquelas áreas. Para tanto, as unidades educacionais deveriam se impor nessas regiões primordialmente pela qualidade dos serviços e também pela linguagem arquitetônica.

A seleção de uma linguagem específica para realização das obras do Convênio Escolar se deu pela intenção de constituir uma imagem simbólica marcante que atendesse a afirmação da presença do Estado, mas que também potencializasse o viés pedagógico que então se

creditava à arquitetura. Essa perspectiva didática serviu ao objetivo de afirmar as competências do arquitetos, sua função social e compromissos políticos com o desenvolvimento da nação (AL ASSAL, 2009; LESSA, 2017). Recorrente no Brasil a partir dos anos 1930, a associação entre Estado e a arquitetura moderna expõe esse esforço de aproximação dos arquitetos filiados a essa produção com os interesses coletivos e públicos. Indica, nesse sentido, o engajamento na conformação e legitimação do campo profissional em curso naquele momento no país (VIDOTTO, 2014; SILVA, 2012; FICHER, 2005) ⁴.

O Convênio Escolar é um exemplo dessa aposta na faceta pedagógica da arquitetura. O planejamento da nova rede de equipamentos não foi desenvolvido depois da estruturação de uma proposta de reformulação pedagógica. Para Duarte, arquiteto coordenador do Convênio, a arquitetura tinha uma posição central no processo, sendo-lhe possível até fomentar uma renovação na metodologia de ensino através de seu viés didático. Em suas palavras:

Procuramos, então, contornar o problema imaginando um novo tipo de grupo que mais se aproximasse da mentalidade infantil. É possível que um ambiente modernizado imponha, certo modo, por si mesmo, uma reforma de Ensino. Resta-nos, ao menos, essa esperança. (DUARTE, 1951, p.4)

O plano determinou a edificação de 100 novas escolas e outros diversos equipamentos, como bibliotecas, ginásios esportivos, teatros e dispensários médicos. Dessa forma, o Convênio se caracterizou por uma escala urbano-arquitetônico, que resolvia a ampliação do programa através de novos edifícios escolares associados a vários outros equipamentos espalhados pela cidade. Assim sendo, se imaginava que as ações do Convênio teriam uma atuação mais eficaz sobre a cidade, ampliando, pela ação em rede, sua capacidade de promover as transformações urbanas desejadas.

Considerações finais

⁴ Foi durante a década de 1940 que a longa e conflituosa trajetória de conformação do campo disciplinar da arquitetura chegou ao fim.

É fato que o entorno das escolas se modificou consideravelmente, e em geral os bairros onde as unidades foram edificadas progrediram economicamente, chegando ao ponto de algumas dessas regiões serem hoje ocupadas pelas classes mais abastadas⁵. O impacto também foi efetivo para a história da arquitetura paulista, já que o conjunto de escolas do Convênio se configuraram como uma das primeiras manifestações de arquitetura moderna pública em São Paulo, cuja realização alcançou um significativo acervo.

Nos principais trabalhos já realizados sobre o Convênio Escolar⁶, a relação de causa e efeito entre a construção das unidades de ensino e as mudanças dos bairros nos quais foram edificadas as escolas, é conclusão comum a todos. O enfoque desses trabalhos, contudo, é eminentemente arquitetônico com alguns elos estabelecidos com o debate pedagógico, por isso é tímido o avanço sobre os meios como se efetivou essa relação. Consequentemente, pouco se qualificou o caráter urbano dessa produção e a sua importância não apenas para a compreensão do Convênio e da ação de planejamento por ele desenvolvida, como para o próprio desenvolvimento urbano, social e cultural da cidade de São Paulo.

Apesar disso, é notável a longevidade das formulações pedagógicas e arquitetônicas que orientaram o Convênio Escolar. Elas estão no cerne dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), nos

5 Os locais que receberam os equipamentos foram, na região norte: Casa Verde, Jaraguá, Limão, Nossa Senhora do Ó, Perus, Santana, Tucuruvi, Vila Guilherme e Vila Nova Cachoeirinha; na região leste: Brás, Guaianazes, Itaquera, Mooca, Pari, São Miguel Paulista, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Maria, Vila Matilde, Vila Prudente; na zona oeste: Barra Funda, Bom Retiro, Butantã, Lapa, Osasco, Perdizes, Pinheiros, Vila Madalena; na região sul: Indianópolis, Ipiranga, Jabaquara, Jardim Paulista, Santo Amaro, Saúde, Vila Monumento.

6 Entre os principais trabalhos, destacamos a dissertação de mestrado “Convênio Escolar: utopia construída” de Ivanir Abreu. Organizado por Avany Ferreira e Mirela Mello, também é fundamental a publicação “Arquitetura escolar paulista anos 1950 e 1960”. Igualmente importante é a dissertação de mestrado de André Takiya intitulada “Edif 60 anos de arquitetura pública”.

Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIAC),⁷ e nos Centros Educacionais Unificado (CEU) projetados pelo EDIF.⁸ Dentre esses, é possível estabelecer paralelos mais diretos entre a produção do Convênio e os CEU(s) (ANELLI, 2014), pela escolha de implantação dos conjuntos sobre o tecido urbano fragmentado das periferias paulistanas, pelas potencialidades oferecidas pelo equipamento escolar para a cidade e seus moradores e pela capacidade de amplificação destas pelo modo que a arquitetura enfrenta o programa. Mais recentemente, o programa teve seu nome alterado para Território CEU, destacando e enfatizando o viés de atuação no tecido urbano dos projetos das unidades.

Também verificamos a aposta no programa cultural, ligado ao ensino, como potencializador da transformação urbana em outros países, como é o caso dos Parques Bibliotecas em Medellín, na Colômbia. O programa consiste na implantação dos equipamentos públicos, multifuncionais, nas periferias da cidade. No exemplo de Medellín, a ação pública sobre a cidade é mais palpável, não se encerrando na edificação do equipamento, mas efetivando mudanças urbanas em um raio considerável do Parque Biblioteca, como a reformulação do sistema de transportes, com a inclusão dos metro cables nas áreas mais íngremes; a urbanização dos trechos mais precários, melhorando as possibilidades de circulação, de acesso aos equipamentos e criando espaços de lazer e permanência; e articulando as regiões da cidade onde foram implantadas as bibliotecas.

O espaço urbano é fragmentado e diverso, produto material, social e mental de múltiplos agentes e estratégias. Nesse sentido, os equipa-

7 Os CIEPs foram projetados por Oscar Niemeyer com base em um projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro, implantados no Estado do Rio de Janeiro durante os dois governos de Leonel Brizola (1983-1987 e 1991-1994). Os CIACs foram instituídos em 1991, durante o governo Collor. Projeto arquitetônico de João Filgueiras de Lima, o Lelé, também se caracterizavam pela proposta de educação em período integral.

8 Além de André Takya, os profissionais responsáveis pela idealização e realização dos CEUs, se consideram inspirados pelas propostas do Convênio Escolar, como Alexandre Delijaicov e Wanderley Ariza, na concepção e coordenação dos projetos; Luiz Fernando Pires Guilherme, diretor da Divisão Técnica de Projetos do EDIF.

mentos escolares e culturais são lugares - e também práticas - que não se restringem à uma única camada social. Especificamente as unidades do Convênio Escolar estão em bairros que hoje não são mais periferia, nem são centrais, estão em pontos intermediários. Por essas razões, os equipamentos do Convênio oferecem uma escala privilegiada de estudo, que nos permitem investigar um número superior - e com características mais abrangentes - de dinâmicas, trocas e atores que fundamentam a produção da cidade em sentido ampliado.

De fato, no caso do Convênio Escolar, a ação do equipamento sobre a cidade não é direta ou assumida explicitamente e seus resultados são pressupostos. Mas pela especificidade do programa, os edifícios desse conjunto podem ser analisados enquanto estratégia de configuração material da cidade, permitindo ao pesquisador ultrapassar a escala do edifício e tomar o espaço urbano como objeto de estudo. A construção da rede de escolas revela vínculos entre práticas sociais, configurações simbólicas - algumas, inclusive, internas ao campo profissional da arquitetura e urbanismo - e o desenho urbano, proporcionando olhar a cidade como produção material resultante de experiências plurais, como um território fragmentado construído não pelas edificações, mas pelas disputas e representações que mesclam tempos, espaços e estruturas sociais diversas. No caso do Convênio Escolar isso se amplifica consideravelmente, pelo fato de que o programa oferecia novos e importantes equipamentos gratuitos em áreas urbanas que até então eram carentes, mas também por se tratar de um conjunto de obras que se configuraram como um marco para a história da cidade e da arquitetura moderna paulista.

Referências Bibliográficas:

ABREU, Ivanir Reis Neves. Convênio Escolar: utopia construída. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

AL ASSAL, Marianna Ramos Boghosian. Arquitetura, Identidade Nacional e Projetos Políticos na Ditadura Vargas. As escolas práticas de agricultura

do estado de São Paulo. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

ALBA, Lílian Bueno. 1935-1965: trinta anos de edifícios modernos em São Paulo. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

ANELLI, Renato. Centros Educacionais Unificados: arquitetura e educação em São Paulo. *Arquitextos*, nº55.02. São Paulo, Portal Vitruvius, dez. 2004. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/browse/arquitextos>>. Acesso em: 10/07/2014.

AZEVEDO, Fernando de. *Novos caminhos e novos fins: a nova política da educação no Brasil*. São Paulo: Editora Melhoramentos, 1958.

BARDI, Lina Bo. *Primeiro escolas*. Acrópole, São Paulo, n. 4, p.01, 1951.

CAMPOS, Candido Malta. *Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo*. São Paulo, Editora Senac, 2002.

CAMPOS, Candido Malta; GAMA, Lucia Helena; SACHETTA, Vladimir. *São Paulo: metrópole em trânsito: percursos urbanos e culturais*. São Paulo: Editora SENAC, PMSP, 2004.

DUARTE, Hélio de Queiroz. *Escolas Classe, Escola Parque*. São Paulo: FAU/USP, 1973.

_____. *O problema escolar e a arquitetura*. *Habitat*, São Paulo, n. 4, p.04-05, 1951.

_____. *As arquiteturas do Convênio Escolar*. *Habitat*, São Paulo, n. 4, p.06, 1951.

FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: Edusp. 2001.

FELDMAN, Sarah. *A configuração espacial da metrópole*. in CAMPOS, Candido Malta. *São Paulo, metrópole em trânsito*. São Paulo: Editora Senac, 2004

FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. *Arquitetura moderna das escolas "S" paulistas, 1952-1968: projetar para a formação do trabalhador*. Tese (doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2008.

FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (Orgs), *Arquitetura escolar paulista anos 1950 e 1960*. São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2006.

FICHER, Sylvia. *Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo*. São Paulo: Edusp, 2005.

LESSA, Juliane Bellot Rolemberg. *O ensino na prancheta: da arquitetura*

escolar à docência de arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte. Dissertação (mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, 2017.

MELLO, João Manuel Cardoso de; NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: SCHAWARCZ, Lília (org) História da vida privada no Brasil, v.4. São Paulo, Cia das Letras, 1998.

MEYER, Regina Maria. MetrÓpole e Urbanismo: São Paulo nos anos 50. Tese (doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

MOTTA, Renata Vieira da. O Masp em exposição: mostras periódicas na Sete de Abril. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

PICHELI, Valdir. O IDORT enquanto proposta educacional no contexto de formação da hegemonia burguesa no Brasil (1930-1944). Dissertação (mestrado) Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.

ROCHA, Angela Maria; RUAS, Dalton Bertini. A constituição de um projeto tese escolar: as duas hipóteses não-construídas da escola-parque de Hélio Duarte. Arq.Urb. São Paulo, n. 15, p. 51-68, 1º semestre 2016.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. O arquiteto e a produção da cidade. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2012.

TAKIYA, André. Edif 60 anos de arquitetura pública. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

TEIXEIRA, Anísio. Educação Progressiva: uma introdução à filosofia da educação. 2ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1954.

TEIXEIRA, Anísio. Um presságio do progresso. AcrÓpole, São Paulo, n. 4, p.02, 1951.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil/ Anos 80. São Paulo, Projeto, 1988.

_____. Helio Duarte: Moderno, peregrino, educador. Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, n.80, out./nov., 1998.

VIDOTTO, Taiana Car. A indissociável relação entre o ensino e a profissão na constituição do arquiteto e urbanista moderno no estado de São Paulo: 1948-1962. Dissertação (mestrado), Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp, 2014.